

THE LABORATORY OF RELIGIOUS STUDIES (RELIGLAB)

«Θρησκεία – Εκπαίδευση – Διαπολιτισμικότητα – Διεπιστημονικές προσεγγίσεις»

Αμφιθέατρο της Ραλλείου Σχολής Θηλέων

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Proceedings series 3 / Σειρά Πρακτικά 3

Editing / Επιμέλεια

Dr. Khader I. Alkhouri

Athens 2023 / Αθήνα 2023

Εκπαίδευση και βιοηθική: Ο ρόλος της θρησκείας στην επίλυση των σύγχρονων βιοπροβλημάτων

Περίληψη

Στη σύγχρονη εποχή τα βιοηθικά ζητήματα πλαισιώνουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητά μας, καθώς η επιστήμη και η τεχνολογία εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας και της γενετικής μηχανικής κατά τη διαδικασία της γέννησης, της ανάπτυξης, της διατήρησης και της παράτασης της ανθρώπινης ζωής εγείρουν σοβαρούς προβληματισμούς γύρω από τις εφαρμογές τους. Το εκπαιδευτικό σύστημα, που έχει ως σκοπό την προετοιμασία των μαθητών για τη ζωή, βρίσκεται αντιμέτωπο με την πρόκληση της καλλιέργειας των δεξιοτήτων των αυριανών πολιτών, οι οποίοι θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε επιστημονικούς, ερευνητικούς και κοινωνικούς τομείς και θα κληθούν σε κάποια στιγμή της ζωής τους να λάβουν αποφάσεις ενδεχομένως και για οριακές καταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η θρησκεία παρέχει ένα σύστημα αξιών το οποίο έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει την ηθική κρίση των ανθρώπων, αλλά και να καθορίσει τις επιλογές όσων την ασπάζονται συνειδητά, σε ζητήματα όπως η τεχνητή διακοπή της κύησης, η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι βιοτεχνολογικές παρεμβάσεις, η ευθανασία, αλλά και η καύση των νεκρών. Η ένταξη, λοιπόν, της βιοηθικής στα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέρος της θρησκευτικής αγωγής, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τα βιοπροβλήματα, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των αναφερόμενων διλημμάτων. Υπό το πνεύμα αυτό, στο παρόν άρθρο επιχειρείται η διερεύνηση της σχέσης της εκπαίδευσης, της βιοηθικής και της θρησκείας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την προσέγγιση των βιοηθικών ζητημάτων.

Abstract

Education and Bioethics: The role of religion in addressing contemporary bioproblems

Nowadays, bioethical issues increasingly permeate our daily lives, as science and technology advance at breakneck speed. The applications of biotechnology and genetic engineering during the processes of birth, growth, preservation, and extension of human life raise profound concerns about their implications. The educational system, aimed at preparing students for life, is confronted with the challenge of cultivating the skills of future citizens. These individuals will play active roles in scientific, research, and social sectors and will, at some point in their lives, potentially have to make decisions regarding borderline situations. In this context, religion offers a value system capable of shaping individuals' moral judgment and defining the choices of those consciously embracing it on issues such as abortion, medically assisted reproduction, biotechnological interventions, euthanasia, and the cremation of the dead. Incorporating bioethics into the secondary education curriculum as part of religious education, aiming to inform and sensitize students about bioproblems, can aid in better understanding and addressing emerging dilemmas. With this spirit, this article attempts to explore the relationship between education, bioethics, and religion, with the objective of creating a comprehensive framework for approaching bioethical issues.

1. Εισαγωγή

Στη σύγχρονη εποχή τα βιοηθικά ζητήματα πλαισιώνουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητά μας, καθώς η επιστήμη και η τεχνολογία εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας και της γενετικής μηχανικής κατά τη διαδικασία της γέννησης, της ανάπτυξης, της διατήρησης και της παράτασης της ανθρώπινης ζωής εγείρουν σοβαρούς προβληματισμούς γύρω από τις εφαρμογές τους. Το εκπαιδευτικό σύστημα, που έχει ως σκοπό την προετοιμασία των μαθητών για τη ζωή, βρίσκεται αντιμέτωπο με την πρόκληση της καλλιέργειας των δεξιοτήτων των αυριανών πολιτών, οι οποίοι θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε επιστημονικούς, ερευνητικούς και κοινωνικούς τομείς και θα κληθούν σε κάποια στιγμή της ζωής τους να λάβουν αποφάσεις ενδεχομένως και για οριακές καταστάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ορισμένες έρευνες υπογράμμισαν την σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων που σχετίζονται με την επιστήμη και την τεχνολογία στην εκπαίδευση⁶⁴. Το 1997, με την έγκριση της Οικουμενικής Διακήρυξης για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από την UNESCO και το 1998 από τα Ηνωμένα Έθνη⁶⁵, επισημάνθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο η

⁶⁴ Darryl R. J. Macer, *Bioethics for the People by the People* (Christchurch, N.Z.: Eubios Ethics Institute 1994). Α. Γλυκοφρύδη, Μ. Ζαπουνίδου, "Η βιοηθική στην εκπαίδευση", *Βιοηθικά* 5,1 (2019): 14.

⁶⁵ "Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights", <https://www.unesco.org/en/ethics-science-technology/human-genome-and-human-rights> (Ημ. Ανάκτησης: 25 Οκτωβρίου 2023).

σημασία της βιοηθικής στην εκπαίδευση, καθώς στο άρθρο 20 της έκτης παραγράφου με τίτλο «Προώθηση των αρχών που καθορίζονται στη Διακήρυξη» αναφέρεται ρητώς ότι: «Τα κράτη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προώθηση των αρχών που ορίζονται στη Διακήρυξη, μέσω της εκπαίδευσης και σχετικών μέσων, μεταξύ άλλων μέσω της διεξαγωγής έρευνας και εκπαίδευσης σε διεπιστημονικούς τομείς και μέσω της προώθησης της εκπαίδευσης στη βιοηθική, σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα για εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τις επιστημονικές πολιτικές»⁶⁶.

Το 2003, στη 32^η Γενική Διάσκεψη της UNESCO, πολλές χώρες μέλη τόνισαν την ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων βιοηθικής στην επιστημονική και επαγγελματική τους εκπαίδευση⁶⁷ και ψηφίστηκε η Διεθνής Διακήρυξη για τα Γενετικά Δεδομένα Ανθρώπου⁶⁸.

Επίστεψη όλων των ανωτέρω ήταν η ίδρυση και λειτουργία το 2004 του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στην Ηθική», το οποίο μεταξύ άλλων: 1. παρέχει διάφορους εκπαιδευτικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων δημοσιευμάτων και οπτικοακουστικών μέσων, 2. διοργανώνει σε συντονισμό με ακαδημαϊκά ιδρύματα, Μαθήματα Επιμόρφωσης Καθηγητών Ηθικής (ETTC) σε όλο τον κόσμο και 3. συνεργάζεται με Έδρες της UNESCO και δίκτυα εμπειρογνομόνων για την προώθηση της βιοηθικής και της ηθικής στη εκπαίδευση⁶⁹.

Υπό το πνεύμα αυτό και με βάση τις μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσες ενέργειες, στο παρόν άρθρο επιχειρείται αφ' ενός η διερεύνηση της σχέσης της εκπαίδευσης και της βιοηθικής και αφ' ετέρου του ρόλου της θρησκείας στην επίλυση των σύγχρονων βιοπροβλημάτων με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την προσέγγιση και αντιμετώπισή τους.

2. Εκπαίδευση και Βιοηθική

Διάφορες μελέτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ευρώπη, αλλά και από χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία και η Ιαπωνία έχουν καταδείξει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση ζητημάτων ηθικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα στα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γυμνασίου - Λυκείου. Ζητήματα όπως η

⁶⁶ "Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights", <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/universal-declaration-human-genome-and-human-rights> (Ημ. Ανάκτησης: 23 Οκτωβρίου 2023).

⁶⁷ Α. Γλυκοφρύδη, Μ. Ζαπουνίδου, "Η βιοηθική στην εκπαίδευση", Βιοηθικά 5,1 (2019): 14.

⁶⁸ "International Declaration on Human Genetic Data", <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/international-declaration-human-genetic-data?hub=66535> (Ημ. Ανάκτησης: 23 Οκτωβρίου 2023).

⁶⁹ "Ethics Education Programme", <https://www.unesco.org/en/ethics-science-technology/education> (Ημ. Ανάκτησης: 23 Οκτωβρίου 2023).

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ο προγεννητικός έλεγχος, αλλά και η χρήση φυτοφάρμακων και γενετικά μεταλλαγμένων τροφίμων και φυσικά η προστασία του περιβάλλοντος, βρίσκονται στο άμεσο ενδιαφέρον τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών⁷⁰.

Τα θέματα της βιοηθικής, λόγω της φύσης τους και του χαρακτήρα τους, παρουσιάζονται ως ένας καινοτόμος τρόπος για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Άλλωστε, η βιοηθική αποτελεί έναν τομέα προσβάσιμο σε όλους, ανεξαρτήτως των μαθησιακών τους δεξιοτήτων, ενώ συχνά αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον τους για ένα συγκεκριμένο μάθημα. Τα εργαλεία σκέψης, η διαδικασία συζήτησης, καθώς και η δεξιότητα της έρευνας για την εύρεση αξιόπιστων πηγών γνώσης, μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων και αναζήτησης λύσεων, ενισχύοντας την κριτική τους σκέψη – κάτι που είναι επιθυμητός στόχος σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ακόμη, για πολλούς μαθητές που δεν προτίθενται να συνεχίσουν τις σπουδές τους, το Γυμνάσιο και το Λύκειο αποτελούν την τελευταία ευκαιρία να ενημερωθούν για σημαντικά ζητήματα βιοηθικής με μια οργανωμένη και επίσημη προσέγγιση. Στο σύνολό της, η βιοηθική προσφέρει πολύτιμες προοπτικές στην επιστημονική εκπαίδευση, βοηθώντας τους μαθητές να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη, να εξετάσουν τον αντίκτυπο αναφυόμενων ζητημάτων στην καθημερινή τους ζωή και να γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι πολίτες⁷¹.

Η ένταξη, λοιπόν, του γνωστικού αντικείμενου της βιοηθικής στα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γυμνασίου – Λυκείου, προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην κοινωνία ευρύτερα, καθώς μεταξύ των άλλων:

1. **Προετοιμάζει τους μαθητές για το μέλλον:** Οι μαθητές επιβάλλεται να είναι προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν μελλοντικά, συμπεριλαμβανομένων των ηθικών διλημμάτων που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες και την γενετική μηχανική. Η εκπαίδευση στη βιοηθική μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ισχυρές δεξιότητες κριτικής σκέψης και να εξοπλιστούν με τα απαραίτητα εργαλεία για να αναλύουν, να σταθμίζουν και να λαμβάνουν ηθικά υπεύθυνες αποφάσεις. Η εκπαίδευση αυτή δεν μεταδίδει απλώς γνώσεις, αλλά καλλιεργεί και ενισχύει την ικανότητα των μαθητών να αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα και ευαισθησία τις ηθικές προκλήσεις στον σύγχρονο κόσμο.

⁷⁰ Σ. Αλαχιώτη, “Η βιοηθική πάει σχολείο”, *Εφημερίδα Το Βήμα* (24 Νοεμβρίου 2008), <https://www.tovima.gr/2008/11/24/science/h-bioithiki-paei-sxoleio/> (Ημ. Ανάκτησης: 29 Οκτωβρίου 2023).

⁷¹ Α. Γλυκοφρύδη, Μ. Ζαπουνίδου, “Η βιοηθική στην εκπαίδευση”, *Βιοηθικά* 5,1 (2019): 17.

2. **Κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις:** Η εκπαίδευση στα βιοηθικά ζητήματα, ιδιαίτερα εκείνα που προκύπτουν από την ταχεία εξέλιξη στην επιστήμη και την τεχνολογία, ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο πλούσιο σε ερευνητικές δυνατότητες και διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών. Ειδικότερα, τα βιοηθικά διλήμματα στο πεδίο της γενετικής, της βιοτεχνολογίας και της ιατρικής προσφέρουν ένα δυναμικό πλαίσιο για βαθιές και εποικοδομητικές συζητήσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι μαθητές δεν αποκτούν μόνο γνώση αλλά και ενθουσιάζονται με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, αντιλαμβανόμενοι την άμεση σχέση τους με την καθημερινή ζωή και τις ηθικές τους επιλογές. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαίδευσης και προσωπικού ενδιαφέροντος, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να εμβαθύνουν στη μελέτη και να εξερευνήσουν περαιτέρω τις επιστημονικές προκλήσεις του μέλλοντος.
3. **Εκπαιδεύει τους αυριανούς πολίτες:** Η εκπαίδευση που εστιάζει στα βιοηθικά ζητήματα που εγείρονται από τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο για την διαμόρφωση των αυριανών πολιτών. Μαθητές που λαμβάνουν μια τέτοια εκπαίδευση αποκτούν όχι μόνο βαθύτερη κατανόηση των επιστημονικών θεμάτων, αλλά και ένα αυξημένο επίπεδο ευαισθησίας στη λήψη ηθικών αποφάσεων. Αυτό τους εξοπλίζει με την ικανότητα να συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της μελλοντικής κατεύθυνσης της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου. Μέσω αυτής της διαδικασίας, διασφαλίζεται ότι οι μελλοντικές γενιές θα είναι όχι μόνο καλά ενημερωμένες, αλλά και ηθικά υπεύθυνες, ικανές να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που παρουσιάζει η σύγχρονη επιστήμη στην κοινωνία και το περιβάλλον.
4. **Αναπτύσσει την κριτική σκέψη:** Η αντιμετώπιση των βιοηθικών διλημάτων που προκύπτουν από την επιστήμη απαιτεί κριτική σκέψη και ανάλυση. Εκπαιδεύοντας τους μαθητές σε αυτά τα ζητήματα, τους βοηθάμε να αναπτύξουν αυτές τις σημαντικές δεξιότητες και μέσω των ειδικών δραστηριοτήτων, παρουσιάσεων και συζητήσεων, οι μαθητές εμβαθύνουν τη γνώση τους σε ζητήματα που αφορούν τη βιοηθική και ταυτόχρονα αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, όπου είναι ένας θεμελιώδης στόχος της σύγχρονης εκπαίδευσης.
5. **Ευαισθητοποιεί τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς:** Η ενσωμάτωση θεμάτων βιοηθικής στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν αφορά μόνο τους μαθητές, αλλά επεκτείνεται και στους εκπαιδευτικούς, καθώς και στους γονείς, δημιουργώντας ένα ευρύτερο περιβάλλον ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η διαπαιδαγώγηση σε ζητήματα όπως η γενετική τροποποίηση, η χρήση τεχνητής

νοημοσύνης, και η επιστημονική ευθύνη, αναδεικνύει τη σημασία της ηθικής αντίληψης στον σύγχρονο κόσμο. Μέσα από την αναλυτική εξέταση τέτοιων θεμάτων, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς αποκτούν βαθύτερη κατανόηση των αναδυόμενων ηθικών προκλήσεων. Αυτή η ενημέρωση συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός πιο συνειδητοποιημένου κοινωνικού σώματος, έτοιμου να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα και σύνεση τις επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις του μέλλοντος.

6. **Ανοίγει το παράθυρο του διαλόγου:** Η διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου εντός της σχολικής τάξης δρα καταλυτικά για την ανάπτυξη μιας πιο ανοιχτής και δημιουργικής σκέψης τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Αυτός ο διάλογος όχι μόνο ανοίγει τον δρόμο για την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, αλλά επιτρέπει και την αποδοχή και την εκτίμηση διαφορετικών ιδεών, προάγοντας την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές αναπτύσσουν σημαντικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και την ικανότητα να ακούνε, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν διαφορετικές προοπτικές. Αυτός ο ανοικτός διάλογος εμπλουτίζει την εκπαιδευτική εμπειρία, μετατρέποντας την τάξη σε έναν χώρο ανακάλυψης και δια βίου μάθησης, καθώς αρχίζει στην σχολική αίθουσα και συνεχίζεται στην ενήλικη ζωή.
7. **Διαμορφώνει αξίες και ενισχύει την κοινωνική ευθύνη:** Μέσα από την ενασχόληση με τα ζητήματα της βιοηθικής, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν και να ενισχύσουν τις δικές τους προσωπικές αξίες και στάσεις και να είναι προετοιμασμένοι για να λάβουν υπεύθυνες αποφάσεις στο μέλλον. Μέσα από την κριτική εξέταση και την ανάλυση των ηθικών διλημάτων που συνδέονται με τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να εκτιμούν τις πιθανές συνέπειες των επιτευγμάτων αυτών, τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και συλλογικό. Αυτή η διαδικασία τους προετοιμάζει να λαμβάνουν υπεύθυνες και στοχευμένες αποφάσεις, αντιλαμβανόμενοι τις επιπτώσεις των επιλογών τους στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η συμμετοχή σε συζητήσεις και δραστηριότητες που αφορούν τη βιοηθική ενισχύει το αίσθημα της ηθικής υποχρέωσης και της κοινωνικής ευθύνης, καθιστώντας τους μαθητές πιο ώριμους, συνειδητοποιημένους και ενεργούς πολίτες στη σύγχρονη κοινωνία.

Η εκπαίδευση ενός ατόμου στη βιοηθική, αλλά και στην τεχνοηθική είναι σκόπιμο να ξεκινά νωρίς και συνεχίζεται διά βίου, μέσω προγραμμάτων σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης. Η ενσωμάτωση της βιοηθικής και της τεχνοηθικής στα Πρόγραμμα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ήτοι του δημοτικού σχολείου, θα ήταν πολλά υποσχόμενη, καθώς με τον τρόπο αυτό, οι

μαθητές θα αποκτούσαν έγκαιρα ηθικές δεξιότητες και θα καλλιεργούσαν βιοηθικές αρχές, πριν ακόμη βυθιστούν στα εξειδικευμένα μαθήματα των μετέπειτα σχολικών ετών. Με την πρόωπη εισαγωγή των γνωστικών αντικειμένων της βιοηθικής και της τεχνοηθικής, το άτομο θα εξοπλιζόταν νωρίς για την αντιμετώπιση, την αξιολόγηση και την έκφραση απόψεων σε προσωπικά και κοινωνικά ζητήματα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο ολοκληρωμένου και υπεύθυνου πολίτη⁷².

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι εκτός από τις προσπάθειες εισαγωγής βιοηθικών θεμάτων στα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια, έχουν δημιουργηθεί διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες για όσους ενδιαφέρονται για τα βιοηθικά ζητήματα, ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό τους επίπεδο (π.χ. μαθητές γυμνασίου, λυκείου, πανεπιστημίου), με στόχο: 1. να ενεργοποιήσουν τη συζήτηση γύρω από τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με την ιατρική και τη βιοιατρική έρευνα, 2. να παρέχουν ειδικά εγχειρίδια, 3. να εξοπλίσουν τους μαθητές με επιστημονικές γνώσεις, 4. να δώσουν στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτυχθούν ως άτομα, 5. να παρέχουν στους μαθητές την ευκαιρία να σκέφτονται τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν στη δική τους καριέρα, 6. να βοηθήσουν στη λήψη ηθικών αποφάσεων και 6. να προωθήσουν τη βιοηθική εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.⁷³

Στην Ελλάδα, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής⁷⁴, με σκοπό την εισαγωγή των μαθητών στα εν λόγω θέματα ανέλαβε μία πρωτοβουλία τον Νοέμβριο του 2011 και ξεκίνησε την οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την χώρα υπό το γενικότερο πλαίσιο: «Η βιοηθική πάει σχολείο». Μέσω της εν λόγω δράσης, τα σχολεία, κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λαμβάνουν υποστήριξη από συνεργάτες της Επιτροπής προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα πολύπλοκα και συχνά δύσκολα θέματα που περιβάλλουν τόσο τη βιοηθική όσο και τη τεχνοηθική. Αυτή η δράση αποσκοπεί: 1. στην ευσύνοπτη παρουσίαση της βασικής θεματολογίας της βιοηθικής, 2. στην προώθηση της κριτικής σκέψης εντός της τάξης, 3. στην ενθάρρυνση του σχετικού προβληματισμού, 4. στην

⁷² Μ. Μπαλατσού, Κ. Θεολόγου, “Οι απόψεις εκπαιδευτικών για την εισαγωγή της Βιοηθικής ως διδακτικού αντικειμένου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό Σχολείο)”, *International Journal of Educational Innovation* 2 (2020): 155-166. T. Sadler, L. Donnelly, “Socio-scientific argumentation: the effects of content knowledge and morality”, *International Journal of Science Education* (2006): 1463-1488. M. Shahadur, A. Obbaydullah, Y. Sakila, R. Chowdhury, “Teaching Moral and Ethics in Primary Education: Practices and Challenges”, *IJARIE* 5,1, (2019): 473- 483.

⁷³ “Bioethics: Centering Student Voices”, <https://www.nsbioethics.org/> (Ημ. Ανάκτησης: 29 Οκτωβρίου 2023).

⁷⁴ Το 1998 συνεστήθει η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής με τον ν. 2667/1998 και το 2021 μετεξελιχθηκε σε Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής με τον ν. 4780/2021.

ενσωμάτωση των θεμάτων στο υφιστάμενο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, στο πλαίσιο και στις δυνατότητες που παρέχει το εκάστοτε μάθημα.

Τα τελευταία δώδεκα χρόνια, η Επιτροπή έχει δεχθεί πάρα πολλές προσκλήσεις και έχει υλοποιήσει αρκετές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες που πραγματοποιήθηκαν κατά την έναρξη του προγράμματος: «Μοριακή βιολογία και γενετική στον 21^ο αιώνα» (4^ο ΓΕΛ Αμαρουσίου, 17-04-2013), «Κλωνοποίηση και Χαρτογράφηση ανθρώπινου γονιδιώματος» (Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών, 16-04-2013), «Κλωνοποίηση και γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» (3^ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου, 09-04-2013), «Ευθανασία και Κλωνοποίηση» (4^ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, 04-03-2013), «Ευθανασία και παρένθετη μητρότητα» (17^ο Ενιαίο Λύκειο Αθηνών, 08-05-2012), «Βλαστοκύτταρα και έρευνα στο έμβρυο» (2^ο Γυμνάσιο Καισαριανής, 03-05-2012), «Μεταμόσχευση οργάνων» (1^ο Γενικό Λύκειο Βύρωνα, 04-04-2012), «Βλαστοκύτταρα και κλωνοποίηση» (Εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑ, 22-11-2011).⁷⁵

Το 2016, ως μέρος αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά και της ενθουσιώδους απήχησης των αναφερθεισών δράσεων, δημιουργήθηκε ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο, σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου, προορισμένο τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές. Το εν λόγω εγχειρίδιο έχει ως στόχο με απλό και κατανοητό τρόπο να εισάγει τους μαθητές στον βιοηθικό προβληματισμό και να παρουσιάσει επιγραμματικά τα κύρια βιοηθικά ζητήματα.⁷⁶ Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από την παρουσίαση ζητημάτων όπως οι μεταμοσχεύσεις, οι αποφάσεις για το τέλος της ζωής, η έρευνα στον άνθρωπο και στα ζώα, οι γενετικές εξετάσεις, η ιατρικός υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, η κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία, παρέχεται σχετική βιβλιογραφία, καθώς και χρήσιμοι σύνδεσμοι.⁷⁷ Επιπλέον, με την έκδοση αυτή επιχειρείται η ενθάρρυνση του δημόσιου διαλόγου για τα ζητήματα των ηθικο-κοινωνικών συνεπειών της σύγχρονης τεχνολογίας, δεδομένου μάλιστα ότι δεν υποστηρίζεται μία συγκεκριμένη άποψη, αλλά παρέχονται τα ερευνητικά δεδομένα και οι πληροφορίες με αντικειμενικό τρόπο, γεγονός που επιτρέπει στους μαθητές όντας ενημερωμένοι να σκέφτονται κριτικά και να διαμορφώνουν τις δικές τους απόψεις, βασισμένες στη κτηθείσα γνώση.⁷⁸

⁷⁵ "Η βιοηθική πάει σχολείο", <https://bioethics.gr/news-142/2013-05-22-10-17-59-147> (Ημ. Ανάκτησης: 29 Οκτωβρίου 2023).

⁷⁶ "Η βιοηθική πάει σχολείο", <https://bioethics.gr/news-142/2013-05-22-10-17-59-147> (Ημ. Ανάκτησης: 29 Οκτωβρίου 2023).

⁷⁷ Τ. Βιδάλης, Β. Μολλάκη, *Τι ξέρω για τη Βιοηθική ...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...*, (Αθήνα: Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, 2018).

⁷⁸ Τ. Βιδάλης, Β. Μολλάκη, *Τι ξέρω για τη Βιοηθική ...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...*, (Αθήνα: Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, 2018): 7.

Οι ανωτέρω προσπάθειες έτυχαν θερμής υποδοχής και η ανταπόκριση τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές οδήγησε στη λήψη της απόφασης για τη διοργάνωση του πρώτου πανελληνίου μαθητικού διαγωνισμού με τον τίτλο: «Η δική μου Βιοηθική» το 2020. Δύο χρόνια αργότερα, το 2022, ακολούθησε νέος διαγωνισμός με ευρύτερη θεματολογία, η οποία κάλυπτε τις ηθικές διαστάσεις της Πληροφορικής, της Ρομποτικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης, με θέμα: «Αναζητώντας την Ηθική Τεχνο-Επιστήμη».⁷⁹

Αξίζει να αναφερθεί ακόμη, ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα ξεκίνησαν μια Μαθητική Ομάδα Έρευνας στον τομέα της Βιοηθικής. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως σκοπό να καθοδηγήσει τους μαθητές στον κόσμο της βιοηθικής, βοηθώντας τους παράλληλα να εμβαθύνουν στα επίκαιρα επιστημονικά ζητήματα. Μάλιστα, ο τελικός στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον που θα επιτρέψει σε αυτό το πρόγραμμα να αποτελέσει την αρχή για την επέκταση αντίστοιχων ομάδων σε πανελλήνιο επίπεδο.⁸⁰

3. Ο ρόλος της θρησκείας στην επίλυση των σύγχρονων βιοπροβλημάτων

Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα εάν η βιοηθική θα έπρεπε να εισαχθεί στα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γυμνασίου – Λυκείου, ως ανεξάρτητο μάθημα ή εάν θα έπρεπε να ενταχθεί στο πλαίσιο κάποιου άλλου μαθήματος και εν τωιαύτη περίπτωση ποιού μαθήματος και γιατί; Πριν σπεύσουμε να απαντήσουμε στο εν λόγω ερώτημα κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούμε στον ρόλο της θρησκείας στην επίλυση των σύγχρονων ηθικών, βιοηθικών και τεχνοηθικών διλημάτων.

Παγκοσμίως, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις μπορούν να επηρεάσουν τη δημόσια πολιτική σχετικά με τα βιοζητήματα, είτε άμεσα μέσω της νομοθεσίας, είτε έμμεσα μέσω της κοινής γνώμης. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι θρησκευτικές αξίες -φαινομενικά ευτυχώς τις περισσότερες φορές- έρχονται σε σύγκρουση με τις σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις ή με άλλες θεωρίες ηθικής, όπως ο υλισμός ή ο υπαρξισμός, οδηγώντας σε περαιτέρω ηθικά διλήματα. Στις περισσότερες, όμως, περιπτώσεις συνυπάρχουν ή και εναρμονίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις αντιλήψεις της σύγχρονης κοινωνίας.

⁷⁹ “2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τη Βιοηθική & την Τεχνοηθική”, <https://bioethics.gr/announcements/%202os-panellhnios-ma8htikos-diagwnismos-gia-th-bioh8ikh-and-thn-texnoh8ikh-3084>, (Ημ. Ανάκτησης: 29 Οκτωβρίου 2023).

⁸⁰ “Μαθητική Ομάδα Βιοηθικής Έρευνας”, <https://www.geitonas.edu.gr/mualphathetaetatauiotakappa942-omicronmu940deltaalpha-betaiotaomicronnetathetaiotakappa942sigmaf-904rhoepsilonpsilonupsilonnualphasigmaf.html> (Ημ. Ανάκτησης: 29 Οκτωβρίου 2023).

Σε κάθε περίπτωση, η θρησκεία είναι ένα μέσο για την ηθική και την προσωπική ανάπτυξη των πολιτών, το οποίο βοηθάει τα άτομα να ενστερνιστούν βαθύτερες αξίες και να αναπτύξουν έναν πιο ολιστικό τρόπο ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της θρησκευτικής πίστης στην επίλυση των σύγχρονων βιοηθικών και τεχνοηθικών διλημάτων ποικίλει ανάλογα με την θρησκεία, την πολιτισμική παράδοση, τη χώρα και τη περιοχή, την κοινωνική δομή και τις επικρατούσες πολιτιστικές και κοινωνικές αξίες. Επιπλέον, εντός της ίδιας θρησκείας μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και ερμηνείες σχετικά με τα βιοηθικά θέματα.

Παρά ταύτα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα σημεία καθώς εντοπίζονται σε όλες σχεδόν τις Θρησκείες, δεδομένου ότι προσφέρουν:

1. **Ηθικές αρχές και αξίες:** Το σταθερό πλαίσιο του συνόλου των ηθικών αρχών και αξιών που προσφέρονται από μία θρησκεία σε μία εποχή ταχέων κοινωνικών αλλαγών μπορεί να καθοδηγήσει τις αποφάσεις ενός ατόμου σε βιοηθικά ζητήματα. Για παράδειγμα, αξίες όπως η αγάπη προς τον πλησίον, ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής, η ιερότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, η συμπάθεια και η δικαιοσύνη είναι κεντρικές σε όλες σχεδόν τις θρησκείες και μπορεί να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις σε θέματα όπως: η γενετική μηχανική, η ευγονική, ή και καύση των νεκρών. Οι αρχές αυτές ακόμη μπορεί να περιλαμβάνουν τις απόψεις για την αγιότητα της ζωής, τον σεβασμό στην αυτονομία του ατόμου και την ευθύνη απέναντι στην κοινότητα.
2. **Καθοδήγηση σε βιοηθικά και τεχνοηθικά διλήμματα:** Η θρησκευτική πίστη και πρακτική μπορεί να προσφέρει πνευματική καθοδήγηση στους ανθρώπους, βοηθώντας τους να διαχειριστούν την αβεβαιότητα και την πίεση που συνοδεύουν τα βιοηθικά και τεχνοηθικά διλήμματα. Σε πολλές περιπτώσεις οι θρησκευτικές προοπτικές παρέχουν σημαντική και καθοριστική καθοδήγηση.
3. **Προώθηση της ανθρώπινης αλληλεγγύης:** Οι Θρησκείες συχνά ενθαρρύνουν την κοινότητα να παρίσταται στα μέλη τους, προσφέροντας ένα πλαίσιο στήριξης όταν αντιμετωπίζουν σοβαρά διλήμματα και καλούνται να λάβουν δύσκολες αποφάσεις. Μέσα από το πλαίσιο αυτής της αλληλεγγύης, οι θρησκείες προάγουν την αίσθηση της κοινότητας και της κοινωνικής συνοχής, δημιουργώντας ένα δίκτυο στήριξης που βοηθά τα μέλη τους να νιώθουν λιγότερο μόνα και ενδυναμωμένα όταν αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής.

Η θρησκεία εν γένει μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα διαλόγου μεταξύ των επιστημών της ζωής και της κοινωνίας, διευκολύνοντας την κατανόηση και την επίλυση των σύγχρονων βιοηθικών ζητημάτων. Μάλιστα, σε διαπολιτισμικές κοινωνίες, η θρησκεία μπορεί να συμβάλλει στη δημόσια διαβούλευση, προσφέροντας διάφορες προοπτικές και βοηθώντας στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης και δίκαιης προσέγγισης στα βιοπροβλήματα.

Υπό το πνεύμα αυτό καλούμαστε να απαντήσουμε στο αρχικό ερώτημα, ήτοι εάν η βιοηθική θα έπρεπε να εισαχθεί στα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ανεξάρτητο μάθημα ή εάν θα έπρεπε να ενταχθεί στο πλαίσιο κάποιου άλλου μαθήματος και εν τωιαύτη περίπτωση ποιού μαθήματος και γιατί; Προσωπική μου άποψη, λοιπόν, τυγχάνει ότι τα ζητήματα της βιοηθικής και της τεχνοηθικής θα πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της θρησκευτικής εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η θρησκεία παρέχει ένα σύστημα αξιών το οποίο έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει την ηθική κρίση των ανθρώπων, αλλά και να καθορίσει τις επιλογές όσων την ασπάζονται συνειδητά, σε ζητήματα όπως η τεχνητή διακοπή της κύησης, η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι βιοτεχνολογικές παρεμβάσεις, η ευθανασία, αλλά και η καύση των νεκρών.

Η διδασκαλία της βιοηθικής και της τεχνοηθικής, βέβαια, στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών απαιτεί την εξ αρχής αναγνώριση του σεκταριστικού τους χαρακτήρα. Και αυτό δεν πρέπει να αποτελεί πρόβλημα, καθώς η χριστιανική ή η ισλαμική ηθική εξετάζουν ποιος πρέπει να είναι ο βίος κάθε ανθρώπου, ποια τα καθήκοντά του προς τον Θεό και τον πλησίον, τον εαυτό του και με ποιο τρόπο πρέπει να τα εκτελεί, ώστε να είναι Χριστιανός ή Μουσουλμάνος όχι μόνο ονόματι, αλλά και πράγματι⁸¹. Με την ανωτέρω παραδοχή δεν επιθυμούμε να αρνηθούμε την ύπαρξη μίας αντικειμενικής ηθικής, αλλά αποτιμάμε τη δική μας διαφωνία ως προς τον χαρακτήρα της⁸². Γι' αυτό άλλωστε και οι κοσμικές, δημοκρατικές κοινωνίες καθορίζονται από ηθικό πλουραλισμό, αφού καλούνται να καλύψουν διαφορετικές ηθικοθρησκευτικές κοινότητες, με διαφορετικές ηθικές προοπτικές, που ορισμένες φορές τυγχάνουν ασυμβίβαστες και συγκρουόμενες μεταξύ τους⁸³.

Τα ζητήματα της βιοηθικής και της τεχνοηθικής είναι βέβαιο ότι μπορούν να φέρουν πιο κοντά όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από το θρησκευτικό τους υπόβαθρο, δεδομένου ότι κατά την εξέταση των βιοζητημάτων σε διαθρησκειακό επίπεδο διαπιστώνεται η ύπαρξη συγκλινουσών θεωρήσεων και εντοπίζονται ζητήματα που σχεδόν όλες οι Θρησκείες συμφωνούν. Επί παραδείγματι, σχεδόν όλες οι Θρησκείες: 1. συγκλίνουν ως προς την προέλευση της ζωής, 2. αποδέχονται ως μοναδική πηγή της τον Θεό, 3. αναφέρονται στην ιερότητά της, 4. τονίζουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 5. τάσσονται υπέρ της ιατρικής και

⁸¹ Α., Κωνσταντινίδη, *Επίτομος χριστιανική ηθική*, (Σμύρνη: Αμαλθείας 1891): 2.

⁸² Η. Τ. Engelhardt, *Τα θεμέλια της Βιοηθικής – Μία Χριστιανική θεώρηση*, μτφ. Πολυξένη Τσαλίκη – Κιοσόγλου, (Αθήνα: Αρμός, 2007): 36.

⁸³ Βλ. σχετικά: Η. Τ. Engelhardt, «Bioethics in the Face of Moral Pluralism: Critical Reflections on the Foundations of a Discipline» Indiana State University (Indianapolis, 7 Απριλίου 2005).
Ι. Λαδά, *Τò πρόβλημα τής φιλοσοφικής θεμελίωσης τής βιοηθικής και οί βιοηθικές θεωρήσεις του Η. Tristram Engelhardt, Jr.*, (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2023): 79-86.

βιοτεχνολογικής έρευνας, 6. θεωρούν ότι η επιστήμη αποτελεί δωρεά του Θεού στους ανθρώπους και 7. τονίζουν ότι πρέπει να τίθενται οι απαραίτητοι περιορισμοί, ώστε να μην υπάρξει εκτροπή και οδηγηθούμε στην θεοποίηση της επιστήμης.

4. Επιλεγόμενα

Στην εποχή μας, η ταχύτατη εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας φέρνει στο προσκήνιο μια πληθώρα βιοηθικών και τεχνοηθικών ζητημάτων, τα οποία αγγίζουν άμεσα και κατευθείαν την καθημερινή μας ζωή. Η πρόοδος της βιοτεχνολογίας και της γενετικής μηχανικής, ιδιαίτερα στα πεδία που αφορούν τη γέννηση, την ανάπτυξη, τη διατήρηση και την παράταση της ανθρώπινης ζωής, εγείρει βαθιά και πολύπλοκα βιοηθικά διλήμματα. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο επιβάλλεται να εξοπλίσει τους μαθητές με τις απαραίτητες δεξιότητες και να τους καταστήσει ικανούς να ανταπεξέλθουν στο καινούργιο -υπό διαμόρφωση ακόμη- δυναμικό περιβάλλον που ξεδιπλώνεται μπροστά τους. Οι μαθητές, ως μελλοντικοί πολίτες, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αναλάβουν ενεργό ρόλο σε επιστημονικούς, ερευνητικούς και κοινωνικούς τομείς, αλλά και είναι ικανοί να λάβουν αποφάσεις αναφορικά με τα σύγχρονα βιοηθικά και τεχνοηθικά διλήμματα. Ως εκ τούτου, η εισαγωγή του γνωστικού αντικείμενου της βιοηθικής, αλλά της τεχνοηθικής στα σχολεία, στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε προγράμματα διά βίου μάθησης, σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, προωθεί την καλλιέργεια ενός ενημερωμένου πολίτη που μπορεί να αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα τις σημαντικές επιλογές και τις προκλήσεις του 21^{ου} αιώνα⁸⁴.

Από την άλλη πλευρά, η θρησκευτική πίστη αποτελεί πηγή βαθύτερων ηθικών αξιών και παρέχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να σχηματίσουν και να εξελίξουν την ηθική τους κρίση. Αυτό το πλαίσιο ασκεί επίδραση και στις προσωπικές επιλογές, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν τη βιοηθική και την τεχνοηθική, όπως η τεχνητή διακοπή κύησης, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι βιοτεχνολογικές παρεμβάσεις, η ευθανασία και η καύση των νεκρών. Η ενσωμάτωση, λοιπόν, της βιοηθικής και της τεχνοηθικής στα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γυμνασίου – Λυκείου, ως μέρος της θρησκευτικής αγωγής, μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε σχέση με τα βιοηθικά και τα τεχνοηθικά ζητήματα. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να συμβάλει σε μία

⁸⁴ A. Γλυκοφρύδη, Μ. Ζαπουνίδου, “Η βιοηθική στην εκπαίδευση”, Βιοηθικά 5,1 (2019): 15. Bishop LJ, Szobota L. Teaching Bioethics at the Secondary School Level. Hastings Cent Rep. 2015 Sep-Oct;45(5):19-25. doi: 10.1002/hast.487. PMID: 26413762. Darryl R. J. Macer, “Bioethics education for informed citizens across cultures.” *The School science review* (2004): 83-86.

πιο ολοκληρωμένη κατανόηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των διλημάτων που ανακύπτουν στον σύγχρονο κόσμο.

5. Βιβλιογραφία

- Αλαχιώτη, Σταμάτης. «Η βιοηθική πάει σχολείο», *Εφημερίδα Το Βήμα* (24 Νοεμβρίου 2008), <https://www.tovima.gr/2008/11/24/science/h-bioithiki-raei-sxoleio/> (Ημ. Ανάκτησης: 29 Οκτωβρίου 2023).
- “Bioethics: Centering Student Voices”. <https://www.nsbioethics.org/> (Ημ. Ανάκτησης: 29 Οκτωβρίου 2023).
- Bishop LJ, Szobota L. Teaching Bioethics at the Secondary School Level. *Hastings Cent Rep.* 2015 Sep-Oct;45(5):19-25. doi: 10.1002/hast.487. PMID: 26413762.
- Βιδάλης, Τάκης, Μολλάκη, Βασιλική. *Τι ξέρω για τη Βιοηθική ...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...*, Αθήνα: Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, 2018.
- Γλυκοφρύδη, Αλεξάνδρα., Ζαπουνίδου, Μαρία, «Η βιοηθική στην εκπαίδευση», *Βιοηθικά* 5,1 (2019): 13-29.
- Chowdhury, Md Shahadur Rahaman, Yesmin, Sakila, Obaydullah, A.K.M. “Teaching Moral and Ethics in Primary Education: Practices and Challenges”, *IJARIE* 5,1, (2019): 443- 485.
- Committee on Communications; Children, Adolescents, and Advertising. *Pediatrics* December 2006; 118 (6): 2563–2569. <https://doi.org/10.1542/peds.2006-2698>.
- Darryl R. J. Macer, “Bioethics education for informed citizens across cultures.” *The School science review* (2004): 83-86.
- Darryl R. J. Macer, *Bioethics for the People by the People*, Christchurch, N.Z.: Eubios Ethics Institute 1994.
- “Division of Medical Ethics High School Bioethics Project”. <https://med.nyu.edu/departments-institutes/population-health/divisions-sections-centers/medical-ethics/education/high-school-bioethics-project> (Ημ. Ανάκτησης: 29 Οκτωβρίου 2023).
- Engelhardt, Herman – Tristram, «Bioethics in the Face of Moral Pluralism: Critical Reflections on the Foundations of a Discipline» Indiana State University (Indianapolis, 7 Απριλίου 2005).
- Engelhardt, Herman – Tristram, *Τα θεμέλια της Βιοηθικής – Μία Χριστιανική θεώρηση*, μτφ. Πολυξένη Τσαλίκη – Κιοσόγλου, Αθήνα: Αρμός, 2007.

- “Ethics Education Programme”, <https://www.unesco.org/en/ethics-science-technology/education> (Ημ. Ανάκτησης: 23 Οκτωβρίου 2023).
- “Η βιοηθική πάει σχολείο”. <https://bioethics.gr/news-142/2013-05-22-10-17-59-147> (Ημ. Ανάκτησης: 29 Οκτωβρίου 2023).
- “International Declaration on Human Genetic Data”, <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/international-declaration-human-genetic-data?hub=66535> (Ημ. Ανάκτησης: 23 Οκτωβρίου 2023).
- Κωνσταντινίδης, Αγαθάγγελος *Ἐπίτομος χριστιανική ἠθική*, Σμύρνη: Αμαλθείας (1891).
- Λαδάς, Ιωάννης, *Τὸ πρόβλημα τῆς φιλοσοφικῆς θεμελίωσης τῆς βιοηθικῆς καὶ οἱ βιοηθικὲς θεωρήσεις τοῦ H. Tristram Engelhardt, Jr.*, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2023.
- “Μαθητική Ομάδα Βιοηθικής Ἐρευνας”. <https://www.geitonas.edu.gr/mualphathetaetatauiotakappa942-omicronmu940deltaalpha-betaitaomicronetathetaiotakappa942sigmaf-904rhoepsilonupsilonnualphasigmaf.html> (Ημ. Ανάκτησης: 29 Οκτωβρίου 2023).
- Μπαλατσού, Μαρία, Θεολόγου, Κωνσταντίνος. “Οι απόψεις εκπαιδευτικών για την εισαγωγή της Βιοηθικής ως διδακτικού αντικειμένου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό Σχολείο)”, *International Journal of Educational Innovation* 2 (2020): 155-166.
- Sadler, Troy, Donnelly, Lisa. “Socio-scientific argumentation: the effects of content knowledge and morality”, *International Journal of Science Education* (2006): 1463-1488.
- “The World Health Organization. Considerations regarding consent in vaccinating children and adolescents between 6 and 17 years old”. http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/consent_note_en.pdf. (Ημ. Ανάκτησης: 29 Οκτωβρίου 2023).
- “Universal Declaration on Bioethics and Human Rights”, <https://en.unesco.org/about-us/legal-affairs/universal-declaration-bioethics-and-human-rights> (Ημ. Ανάκτησης: 23 Οκτωβρίου 2023).
- “Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights”. <https://www.unesco.org/en/ethics-science-technology/human-genome-and-human-rights> (Ημ. Ανάκτησης: 25 Οκτωβρίου 2023).
- “Willens M. Ninth grade: the most important year in high school. The Atlantic 2013”. <https://www.theatlantic.com/education/archive/2013/11/ninth-grade-the->

most-important-year-in-high-school/281056/ (Ημ. Ανάκτησης: 29 Οκτωβρίου 2023).